

**MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARDA IQTISODIY
TARBIYA BERISH USULLARI**

Abdullayeva Nigora Raximovna

Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti katta qituvchisi

Rasulov Behro'zbek Baxtiyorjon o'g'li

Belorusiya O'zbekiston qo'shma Instituti talabasi

Annotatsiya: ushbu maqola MTT tarbiyalanuvchilariga ilk iqtisodiy ta'lim berishdan maqsad shundan iboratki, ular jamiyatimiz hayotida ro'y berayotgan voqelikni birdaniga ilg'ab olmoqqa qiynaladilar. Qolaversa, ularning yosh

Kalit so'zi: tejamkorlik, hisob-kitobdarni, tartiblikni, ma'suliyatlilik, shaxs,

**МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ**

Абдуллаева Нигора Рахимовна

Кокандский государственный педагогический институт

Расулов Бехрузбек Бахтиерджон оглы

Студент Белорусского Объединенного института Узбекистана

Аннотация: эта статья Цель первоначального экономического образования студентов МТТ заключается в том, чтобы они с трудом могли сразу понять реальность, происходящую в жизни нашего общества. Кроме того, этому способствуют их возрастные особенности и уровень развития.

Ключевое слово: бережливость, расчетливость, порядочность, ответственность, личность, экономичность, качества, воспитание

**METHODS OF ECONOMIC EDUCATION OF PRESCHOOL
CHILDREN**

Abdullayeva Nigora Rakhimovna

Senior assistant of the Kokand State Pedagogical Institute Son of

Rasulov Behrozbek Bakhtiyorzhan

Student Of The Joint Institute of Uzbekistan in Belarus

Annotation: this article aims to give the first economic education to MTT educators so that they find it difficult to progress the reality that is happening in the life of our society at once. In addition, their age characteristics and levels of development make it worthwhile.

Keyword: economy, accounting, order, responsiveness, personality, economic, qualities, upbringing

Ma'lumki, mamlakatimizda iqtisodiyotning siyosatdan ustuvor bo'lishiga iqtisodiyot bilan chambarchas rivojlantirishga, pirovardida iqtisodning siyosatdan ustuvorligini ta'minlashga va ushbu jarayonning tarbiyashunoslikka ta'siri masalasini o'rganishga katta ahamiyat bermoqda. Qolaversa, ularning yosh xayotidagi iqtisodiy o'zgarishlarni MTTdagi ta'lim jarayoni o'zida aks ettirgansa mashg'ulotlarda, har bir ko'rgazmali vositalarda o'z ifodasini topmasa, tarbiyachi bir-birlariga yaqin tushunchalar bo'lishi barobarida, ularning sezilarli farqlari ham bor. Iqtisodiy ta'lim iqtisodiyotni, aniq iqtisodiy bilimlarni o'rganish, iqtisodiy hisob-kitob, iqtisodiy tahlil qilish ko'nikmalarini egallash va rivojlantirish jarayoni va natijasi sifatida namoyon bo'ladi. Iqtisodiy ta'limda eng asosiysi – bu ma'lum bilimlarni egallash va ularni amalda qo'llash, iqtisodiy faoliyatni tashkil etish ko'nikmasi hisoblanadi. Tarbiyaviy ishlarning vazifasi esa ancha keng va chuqurroqdir. Iqtisodiy ta'lim tarbiyaviy ishlar tizimida birinchi bosqich bo'lib, u barkamol shaxsni shakllantirishni ta'minlaydi. Iqtisodiy ta'lim sog'lom e'tiqodga ta'minlaydi. SHuning uchun iqtisodiy tarbiya iqtisodiy bilim, ko'nikma va malakalarni shaxsiy e'tiqodga, ehtiyojga va mamlakatimiz ravnaqi foydasiga

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMY-AMALIY ANJUMANI

bayon qilinganlardan ko'rinadiki, iqtisodiy tarbiya bir vaqtning o'zida ma'lum doimiy va uzluksiz ravishda e'tiqodga aylantirishdir. Miqdoriy o'zgarishlar muqarrar ravishda yangi sifatga olib kelishi kerak. Bu rivojlanish oddiygina sodir bo'lmasdan, u qarama-qarshiliklarni engishi, ma'naviyatimizga yot bo'lgan oqimlar bilan kurashish hamda jamiyatimiz ma'naviyatining yuksalishiga to'sqinlik qilayotgan hodisalar, ma'naviyatimizga yot bulgan elementlar bilan kurashish tushunchalar bilan tanishtirish ushbu qo'llanmada bayon qilingan "Tevarak atrof

YAngi so'zlar: sotuvchi, xaridor, tovar, bozor, jahon bozori.

Maqsad: Bolalarni bozor turlari bilan tanishtirish, u erda amalga oshiriladigan sotib olish va sotish ishlari haqida ma'lumot berish:

Mashg'ulotning borishi: Maxsulotlar sotiladigan va sotib olinadigan joy bozor deyiladi. Bozorda tovar ayriboshlash sotuvchi va xaridor munosabatli orqali amalga oshiriladi.

Sotuvchi tovar egasi. Xaridor turli ehtiyojlari uchun tovar sotib oluvchi shaxs .Tovar bozorda oldi - sotti orqali amalga oshiriladigan mehnat maxsuli. "Moling sara bo'lmaguncha, boring sara bo'lmas" (maqol). Insonlar tovar ishlab chiqara boshlaganlaridanoq, bozor paydo bo'la boshlagan.

Qani bolalar tumanimizda qanday bozorlar bor? Bir sanab chiqaylik:

a) yangi bozor; b) dehqon bozori; v) kukat bozori; g) mashina bozori; d) qo'y bozori; e) echki bozori; yo) kuchat bozori; j) tovuq bozori; z) qovun bozori va h.k.

Bozorda ikki ish amalga oshadi, birinchisi sotuvchi o'z tovarini sotadi, tovar pulga almashtiriladi. Ikkinchisi xaridor pulga tovar sotib oladi. Pul tovarga aylanadi.Har ikki tomon ham bundan manfaatdor bo'ladi. Bozorlarning eng kattasi

- bu Jahon bozoridir. **Pul va bola.** Bola pul hakida nimalarni bilishi kerak. Avvalo bola pulning qaerdan, qanday mehnat evaziga kelayotganini anglashi lozim. Oilaga kelib tushayotgan daromadning mehnat va mashaqqatlar samarasi ekanini bilgan, guvohi bo'lgan farzand uni qadrlashga, to'g'ri sarf qilishni o'rganadi. Ayrim hollarda bolalar MTTga bormayman deb xarxasha qilganda yoki bog'chada tarbiyalanuvchilar bilan urushni oldini olish (urush qilmasligiga qarab) maqsadida pul bilan mukofotlanadilar. Albatta rag'batlantirish o'z vaqtida va joyida bo'lgani yaxshi. Bolalar uchun rag'batlantirishning ijobiy tomoni bilan bir vaqtda salbiy tomoni bo'lishi mumkin. Bog'cha tarbiyachisiga quloq solsang, vaqtda ovqatni qoldirmasdan esang, vaqtda uxlasang senga har kuni falonchi so'm pul beraman deyish maqsadga muvofik emas. Bu borib-borib, bolaga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Oqibatda, u xudbin bo'lib qoladi, hamma narsani pul bilan o'lchashga, faqat moddiy rag'bat uchun biror ish qilishga odatlanib qolishi mumkin. Bolaning o'qishga, ilm olishga qiziqtirishi moddiy rag'batdan emas, balki ta'sirchan gaplardan foydalanish ma'qul, ya'ni bolaga uning ilm olishi insonning ertangi hayoti uchun muhim ekanini, o'rgansa o'zi uchun yaxshi bo'lishini tushuntirish va bu borada yaxshi natijalarga erishayotgan insonlarni misol qilib kursatish kerak. Pul va bola munosabatlarida e'tibor, me'yor va ehtiyotkorlikni unutmaslik kerak. Bolaga pul berishni taqiqlash yoki keragidan ortiqcha berib quyish yaramaydi. Taqiq bolani boshqa joylardan pul izlashga o'rgatishi mumkin.

ADABIYOTLAR

1. Abdalimov M., Karimov B. Iqtisod alifbosi. -T.: Fan, 1997. -27 b.
2. Abdulla Avloniy Turkiy guliston yohud ahloq. -T.: 1979. -267 b.
3. Abu Rayxon Beruniy Geodeziya. Tanlangan asarlar. II jild. -T.: 1966.
4. Amir Temur o'g'itlari. -T.: Navro'z, 1992. -64 b.
5. Boboqulov S. O'quvchilarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish metodikasi. - T., 2005. -21 b.
6. Sobirov B.B. O'quvchilarda iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishda innavotsion usullardan foydalanishning pedagogik asoslari. -T., 2004. -13 b.

**MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

7 Sobirov B. O'quvchilarda iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning nazariy jihatlarini // Xalq ta'limi jurnali, 2004, 2-son. –B.105-109.

8.Sobirov B. O'quvchilarda iqtisodiy madaniyatni shakllantirishning uzluksizligini ta'minash yo'llari. //Xalq ta'limi jurnali. 2004, 4-son.